

استخدام مقطع ثنائي - مدخرات لتنظيم التوتر المستمر على قضيب تجميع عنفة ريحية - شبكة د.م.رائد الشرع

مدرس- قسم هندسة الطاقة الكهربائية - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية- جامعة دمشق.

الملخص:

ترتبط بعض نظم الطاقات المتجددة (الريحية أو الشمسية) إلى الشبكة الكهربائية عن طريق قضبان تجميع تيار مستمر. وبما أن توتر قضيب تجميع التيار المستمر متغير مع الزمن تبعاً للاستطاعة المولدة من هذه النظم المتغيرة تبعاً لمصدر الطاقة المتجددة، لذلك تحتاج هذه النظم إلى عناصر تخزين للطاقة مثل المدخرات. بناء على ذلك، تدرس هذه المقالة إمكانية تنظيم توتر قضيب تجميع التيار المستمر باستخدام نظم تخزين الطاقة بالمدخرات الكهربائية عبر مقطعات خافضة-رافعة للتوتر عكوسة بالتيار. يتألف النظام المقترح من مصدر طاقة (عنفة ريحية)، ومجموعة تقويم ومرجع ومقطع ومدخرات كهربائية. تمت النمذجة باستخدام البيئة البرمجية MATLAB/Simulink، وذلك من أجل دراسة مدى استجابة النظام المقترح لتغيرات توتر قضبان التجميع المستمر الناتجة عن تغير استطاعة خرج مصادر الطاقات المتجددة المدروسة. بينت نتائج النمذجة مدى قدرة النظام على تنظيم توتر قضيب تجميع التيار المستمر بالإضافة إلى تعميم الاستطاعة المحقونة في الشبكة.

الكلمات المفتاحية: المقطعات-الممرجات-المدخرات.

Using Buck–Boost Chopper–Batteries for Voltage Regulation of Wind Turbine– Grid Connected

Dr. R. Alcharea

Abstract

Some systems of renewable energies (wind or solar) are connected to the electric grid through DC bus-bar. The voltage of DC bus-bar will change with time depending on the generated energy from these systems, which is variable according to the renewable source energy, so, the mentioned systems need storage devices, like batteries.

Therefore, this paper will study the possibility of regulation the bus-bar voltage by using energy storage systems (batteries) and buck-boost DC Chopper. The proposed system consists of a renewable energy source (wind turbine), three-phase rectifier, three-phase inverter, chopper and Batteries (Lead-Acid batteries).

MATLAB/Simulink environment was used to simulate the proposed system, in order to study the response of the proposed system to DC bus-bar voltage variation depending on output power variation of wind turbine.

The simulation results show the system ability to regulate the DC bus-bar voltage and more than to smooth the injected power in the Grid.

Key words: Choppers, Inverters, Batteries.

1- هدف البحث وأهميته:

- التعريف بأهم طرائق تخزين الطاقة المستخدمة في شبكات حاوية على مصادر طاقة متجددة، مع مراعاة المفاهيم الأساسية من جهة كمية الطاقة والاستطاعة اللحظية.
- اختيار نظام تخزين ملائم (مدخرات رصاصية)، والتعريف بها وبخواصها الكهربائية.
- إيجاد النموذج الرياضي للمدخرة الرصاصية ومقطع التيار الثنائي، ومعرج التوتر المستخدم، وبالتالي النظام المدروس بالكامل، (والمكون من عنفة ريحية مربوطة مع الشبكة).
- دراسة حالة حقن الاستطاعة في الشبكة بدون مدخرات وبحالة وجود المدخرات ومقطع التيار المقترح، وأثرها في تنعيم توتر قضيب التجميع المستمر والاستطاعة المحقونة.

2- مقدمة :

تتغير الاستطاعة اللحظية المولدة من مصادر الطاقات المتجددة بشكل لحظي لأنها تابعة للتغيرات المناخية والأحوال الجوية. وعندما يكون معدل مساهمة هذه المصادر البديلة بالنسبة لاستطاعة الشبكة كبير نسبياً (لا تتجاوز نسبة المساهمة 25%)، يجب وضع أنظمة تحكم ومراقبة متطورة من أجل الحصول على التوازن اللحظي والمستمر بين الاستطاعة المولدة والاستطاعة المستهلكة. بالتالي لا بد من وجود وسائل تخزين للطاقة الكهربائية ذات استجابة عالية لسد الثغرة بين التوليد والاستهلاك بشكل سريع. وتعد المدخرات من أهم هذه الوسائل. سيتم دراسة نظام كهربائي مؤلف من مصدر طاقات متجددة (عنفة ريحية)، مربوط على قضيب تجميع تيار مستمر مربوط إلى الشبكة عن طريق معرج توتر ثلاثي الطور، ويقوم بحقن استطاعة متغيرة مع الزمن. يربط نظام تخزين حاوي على مقطع ثنائي - مدخرات لتنظيم توتر قضبان تجميع التيار المستمر (دخل المعرج). وكذلك تنعيم

الاستطاعة الكهربائية المحقونة في الشبكة. تمتاز المدخرات الرصاص الحمضي بعدة مزايا هامة بالمقارنة بالأنواع الأخرى من المدخرات، وعليه سوف تستخدم لهذه الغاية.

3- طرائق التخزين المختلفة:

يوجد العديد من التقنيات المستخدمة لتخزين الطاقة وتختلف حسب:

- نوع الطاقة المخزنة.
- كمية الطاقة القابلة للتخزين.
- الاستطاعات الفعلية والرديئة المتاحة في الخرج (سعة التفريغ بطيئة أو سريعة، سرعة الاستجابة).
- عدد دورات الشحن والتفريغ المتعلقة بنظام التخزين.
- شروط متطلبات التركيب.
- تكاليف الاستثمار والتشغيل [1].

ومن المهم جداً أن نميز بين مفهومين أساسيين هما: كمية الطاقة من جهة، والاستطاعة اللحظية من جهة أخرى. ومن أجل تخزين الطاقة الكهربائية، وجدير بالاهتمام أن ندرس المفهومين السابقين في وقت واحد، وهذا غير ممكن دائماً نظراً للقيود الفيزيائية لنظم التخزين، ولذلك يمكن أن نحدد مفهوم التكامل وتنفيذ نظم مجتمعة من جهة كمية الطاقة ومن جهة ثانية لتخزين وتفريغ استطاعة معتبرة. أشكال الطاقة المستثمرة حالياً هي بشكل أساسي: كيميائية وميكانيكية (كامنة أو حركية) ومغناطيسية بالإضافة إلى الطاقة الحرارية. ويمكن تمييز عدة طرائق للتخزين:

1. التخزين بواسطة الأنظمة الهيدروليكية.

2. التخزين بواسطة الهواء المضغوط.

3. التخزين بواسطة المدخرات.
4. التخزين بواسطة خلايا قابلة للتجديد أو مدخرات جريان الكهربية.
5. التخزين بواسطة الملفات فائقة التوصيل.
6. التخزين بواسطة الدولاب المعدل.
7. التخزين بواسطة المكثفات فائقة السعة.

يبين الجدول (1) الخصائص الرئيسية لوسائل التخزين المستخدمة في طاقة الرياح. تعد المدخرات من أفضل وسائل التخزين من الناحية الاقتصادية. وسوف تستخدم في هذه الدراسة طريقة التخزين بواسطة مدخرات من أجل التتبع السريع للاستطاعة بسبب توفرها وكلفتها. يؤكد الجدول (2) قدرة المدخرات على تلبية هذه المواصفات الفنية بالمقارنة مع وسائل التخزين الأخرى. حيث يوضح أن المدخرات من أفضل وسائل التخزين المستخدمة لتتبع الاستطاعة تبعاً لتغيرات الحمل، وسيتم اختيار المدخرات الحمضية الرصاصية في هذه الدراسة [3] [2].

الجدول (1) خصائص الوسائل الرئيسية للتخزين [2, 3].

استخدام مقطع ثنائي- مدخرات لتنظيم التوتر المستمر على قضيب تجميع عنفة ريحية- شبكة

	التخزين بواسطة الأنظمة الهيدروليكية و الضخ	التخزين بواسطة المدخرات الكهروكيميائية			التخزين بواسطة الدولاب المعدل	التخزين بواسطة المكثفات فائقة السعة
		تقليدية		مدخرات جريان الكهليلت		
		الرصاص الحمضي	NaS	NaBr - Na2S4		
كثافة القدرة	1 kWh/m ³ chute 360 m	30 Wh/kg	120 Wh/kg	33 Wh/kg	25 Wh/kg	5 to 10 Wh/kg
W/kg أعظمي	?	80	150	?	2000	500 to 2000
عدد دورات شحن تفريغ	20000 (75 years)	00 to 80% of PdD	2000	1500	50000	>500000
التطبيقات الصناعية	30 000 MWh 800 MW	40 MWh 10 MW	48 MWh 6 MW	120 MWh 15 MW	25 kWh 100 kW	75 Wh 50 kW
زمن التفريغ	عدة ساعات حتى يوم	15 mn	45 mn	ساعات	1 mn	10 s
زمن التخزين	شهر >	شهر >	عدة أيام	عدة أيام	عدة دقائق	عدة دقائق
المردود	70 to 80 %	70%	89%	75%	80 to 90 %	95%
≈€ / kWh	0 to 00	500	1000	150 to 1000	3000	8000
≈ € / kW	1000 to 1500	300 to 700	1000 to 3000	700 to 3000	300 to 10000	100 to 300

جدول (2) الخيارات الممكنة لوسائل التخزين المستخدمة في المزارع الريحية [2]، [3]

الوظيفة	المكثفات عالية السعة	الدولاب المعدل	المدخرات	مدخرات جريان الشوارد	الانظمة الهيدروليكية و الضخ
جودة الطاقة	X	X			
(تموجات) تنعيم الاستطاعة		X	X		
تنعيم الاستطاعة تبعا لتغيرات الحمل			X	X	
تنعيم الاستطاعة تبعا لتغيرات الفصول				X	X

4- بنية النظام المدروس

يتألف النظام المدروس من مولد ريحي (سرعة الرياح أكبر من 15m/s ، 30kW) مربوط إلى قضيب تجميع التيار المستمر عن طريق مقوم. توصل المدخرة إلى نفس قضيب التجميع من خلال مقطع عكوس بالتيار. ويربط قضيب تجميع التيار المستمر إلى الشبكة الكهربائية من خلال معرج توتر كما هو مبين في الشكل (1).

الشكل (1) المخطط العام لبنية النظام المدروس

1-4 مدخرات الرصاص الحمضية

المدخرة هي عبارة عن مجموعة من الخلايا الكهروكيميائية القادرة على تخزين الطاقة الكهربائية على شكل كيميائي. وبما أن التفاعلات الكيميائية تفاعلات عكوسة، يمكن استرجار القدرة المخزنة في هذه المدخرات. تتكون هذه التفاعلات من تفاعلات أكسدة و إرجاع للتيار المار على شكل أيونات في المحلول الكهرليتي وعلى شكل إلكترونات في الدارة المتصلة بالمدخرة.

أهم الخواص الكهربائية للمدخرة: هي السعة، والتوتر، والحمل والتيار الأعظمي الذي تتحمله المدخرة، والمحافظة على الشحنة (التفريغ الذاتي)، وعمر المدخرة (عدد مرات الشحن والتفريغ). تتميز مدخرات الرصاص الحمضي بسعرها المنخفض وقلة خطر انفجارها وأدائها الجيد عند درجات الحرارة المنخفضة وعدم حاجتها للصيانة بالمقابل كثافة طاقتها ضعيفة نوعاً ما بالإضافة لحجمها الكبير بالمقارنة مع المدخرات الأخرى وعمرها المتوسط [5] [4].

يعد عمق التفريغ ودرجة الحرارة من أهم العوامل المؤثرة على عمر المدخرة . يبين الشكل(2) العلاقة بين عدد مرات الشحن والتفريغ وعمق التفريغ، نلاحظ أن عمر المدخرة يتناقص مع ازدياد عمق التفريغ. كما يوضح الشكل(3) العلاقة بين عمر المدخرة ودرجة الحرارة، ونلاحظ انخفاض عمر المدخرة بازدياد درجة الحرارة. مثال: ينقص عمر المدخرة 50% عندما ترتفع درجة الحرارة من 25 إلى 34. يجب أن يتكيف تيار شحن المدخرة مع سعتها. مع العلم أن الشدة المثلى للتيار تعتمد على مدة شحن تساوي عُشر سعة المدخرة[6] [7] [8] .

الشكل (3) علاقة عمر المدخرة مع درجات الحرارة [5] [4]

الشكل (2) علاقة عدد دورات الشحن والتفريغ مع عمق التفريغ [5] [4]

اخترنا في هذه الدراسة مدخرة ذات سعة 160 أمبير ساعي. و توتر مجموعة المدخرات هو 400 فولت، ومن أجل الأخذ بعين الاعتبار شروط شحن هذه المجموعة، يمكن أن تتحمل توتر تصل قيمته إلى 480 فولت، أي 20% أكبر من قيمتها الاسمية.

2-4 النموذج الكهربائي المستخدم لنمذجة مدخرة الرصاص الحمضي:

يمثل الشكل (4) الدارة المكافئة لمدخرة الرصاص الحمضي والتي يمكن أن يستنتج منها المعادلات التالية:

$$V_D = \frac{1}{C_D} \int (i - \frac{V_{Dt}}{R_D}) dt$$

$$V_{bat} = \frac{1}{C_p} \int (i - i_{bat}) dt \quad (1)$$

$$i = \frac{1}{L_{bat}} \int (V_o + V_D - i.Ri - V_{bat}) dt$$

حيث V_0 توتر اللاحمل للمدخرة. R_D, C_D يعبران عن ظواهر الاستقطاب الديناميكية. R_i المقاومة الداخلية للمدخرة. L_{bat} الحثية الداخلية للمدخرة، C_p تمثل ظاهرة ثنائي الطبقة على الحد الفاصل بين القطب والكهرليت [9] [8]

الشكل (4) الدارة المكافئة لمدخرة الرصاص الحمضي.

4-3 مقطع التيار المستمر عكوس بالتيار:

يبين الشكل (5) الدارة الكهربائية لربط بنك المدخرات مع قضيب تجميع التوتر المستمر بواسطة مقطع تيار مستمر عكوس بالتيار.

$$L \frac{di}{dt} = V_{bus} \cdot \alpha_1 - V_{bat}$$
$$C_{bus} \frac{dV_{bus}}{dt} = I_{charge} + (1 - \alpha_2) I_{bat} \quad (2)$$

حيث V_{bus} توتر قضيب التجميع، و V_{bat} توتر المدخرة، و I_{bat} تيار المدخرة، و I_{charge} تيار الحمل الموصول مع قضيب التجميع، و R_{bus}, C_{bus} سعة ومقاومة قضيب التجميع [10]. L حثية المرشح بجانب المدخرة. $1\alpha, 2\alpha$ هي عوامل الدور للترانزستورين T_1, T_2 على الترتيب (تم استخدام ترانزستورات IGBT باستطاعات مناسبة حيث أن هذه الترانزستورات يمكن أن تتوفر بتوتر $12.5KV$ و تيار

(1500A). يعمل الترانزستورين T_1, T_2 بشكل متكامل، حيث عندما T_1 في حالة الفصل يكون T_2 في حالة الوصل وبالعكس. يترجم ذلك العلاقة التالية:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

يتم شحن المدخنة عن طريق T_1 (مقطع تسلسلي لشحن المدخنة). وعندما نريد أن نستجر تيار من المدخنة (دعم توتر قضيب التجميع) نشغل T_2 ويتم قصر المدخنة من خلال المفاعلة التسلسلية (مقطع تفرعي رافع للتوتر) وبالتالي يتم رفع التوتر من جهة المدخنة لقيمة أكبر وبالتالي يتم شحن Cbus.

تعمل المقطعات عند تردد تقطيع من رتبة حتى 20KHZ وفقا للقواطع المستخدم. توتر دخل المقطع هو توتر المدخرات [V] 400 وتوتر خرجه هو توتر قضيب تجميع التوتر المستمر [V] 800.

الشكل (5) مقطع عكوس بالتيار

4-4 معرج التوتر:

يستخدم المعرج المبين بالشكل (6) للربط بين قضيب تجميع التيار المستمر والشبكة وتبين العلاقة التالية العلاقات الناظمة لتوترات خرج المعرج.

$$\begin{aligned} v_{a0} &= (s_a - 1/2) v_{dc} \\ v_{b0} &= (s_b - 1/2) v_{dc} \\ v_{c0} &= (s_c - 1/2) v_{dc} \\ i_P &= s_a i_a + s_b i_b + s_c i_c \quad (4) \end{aligned}$$

حيث يشير الرموز s_a, s_b, s_c إلى حالات العمل المختلفة للقواطع الإلكترونية، بحيث يكون هناك توتر على خرج المعرج مساوياً إلى $(1/2v_{dc})$ في حالة كان القاطع مغلقاً أي (1) أو مساوياً $(-1/2v_{dc})$ في حال كان القاطع مفتوحاً أي (0). تم استخدام طريقة تعديل عرض النبضة في قيادة المعرج (PWM).

الشكل (6) مخطط معرج التوتر

5- نتائج النمذجة:

تبين القيم التالية المحددات المستخدمة لنمذجة بنك المدخرات وتم تقديرها بناءً على حسابات تجريبية للمدخرة الكهربائية. حيث:

$$C_p = 10^{-3} \text{F} \quad R_i = 0.1 \Omega \quad L_{\text{BAT}} = 10^{-3} \text{H} \quad C_D = 10^{-12} \text{F}, R_D = 10^5 \Omega$$

يبين الشكل (7) حلقة التحكم المستخدمة للتحكم بتيار المدخرة وتوتر قضيب تجميع التيار المستمر.

الشكل (7) مخطط التحكم بتوتر قضيب تجميع التيار المستمر

استخدمت البيئة البرمجية Matlab-Simulink لنمذجة كامل النظام السابق والمؤلف من حلقة التحكم بمقطع التيار المبينة في الشكل (7)، تم تصحيح حلقة التوتر باستخدام متحكم تناسبي تكاملي، أما حلقة التيار فقد تم التحكم بها بواسطة مقارن ذو منطقة عمل مية يبين الشكل (8) المخطط الصندوقي للنظام المقترح.

الحالة (1) :

نفترض أن الاستطاعة الريحية المحقونة في قضيب تجميع التيار المستمر تتغير بشكل جيبي بتردد منخفض 3Hz حول القيمة المفروضة [30KW]، كل هذا مع اعتبار أن منسق الشبكة يريد حقن استطاعة ثابتة في الشبكة باستخدام بنك المدخرات. في اللحظة [0.3s] قمنا بخفض الاستطاعة إلى [24KW] ناتج عن انخفاض العزم الميكانيكي على محور العنفة.

تمثل الاستطاعة (P_{Gen}) في الشكل (9) خرج المولد المربوط مع العنفة الريحية. وتمثل P_{inv} الاستطاعة المحقونة في الشبكة. أما P_{bat} فهي الاستطاعة المتبادلة بين بنك المدخرات وقضيب تجميع التيار المستمر. يبين الشكل (10) توتر قضيب تجميع التيار المستمر. يمثل الشكلان (11) و (12) توتر وتيار بنك المدخرات.

الشكل (8) المخطط الصندوقي للنظام المقترح

نلاحظ أن الاستطاعة المحقونة في الشبكة تكون قد استقرت تقريباً بعد الزمن $0.3[s]$ ، وهي تعبر عن القيمة الوسطية لاستطاعة خرج المولد الريحي حيث إن الفارق بين استطاعة المولد الريحي والاستطاعة المحقونة في الشبكة يمثل تماماً ما نحقنه أو نستجره بواسطة بنك المدخرات.

الشكل (9) استطاعات كل من المولد الريحي: الاستطاعة المحقونة في الشبكة، و المتبادلة مع المدخرات.

كذلك نلاحظ أن توتر قضيب تجميع التيار المستمر شبه ثابت (سبب وجود تغير طفيف في توتر البار بسبب وجود المبدلات الالكترونية فهناك عامل تعريخ ويمكن اعتبار التوتر ثابت اذا كان عامل التعريخ صغير لا يتجاوز 5%)، على الرغم من أن استطاعة المولد الريحي المحقونة متغيرة والاستطاعة المحقونة في الشبكة ثابتة. يتغير توتر بنك المدخرات و تياره المتبادل بينهما بتردد مكافئ لتردد تغير استطاعة المولد الريحي المحقونة في قضيب تجميع التيار المستمر. يوضح الشكل (13) تيارات الأطوار المحقونة في الشبكة. تلاحظ أن التيار المقدم الى الشبكة انخفض في اللحظة [s] 0.3 من حوالي [A] 60 الى حوالي [A] 45 بسبب انخفاض الاستطاعة المقدمة من العنفة الريحية.

الشكل (10) توتر باسبار التيار المستمر

الشكل (11) توتر بنك المدخرات

الشكل (12) تيار بنك المدخرات

الشكل (13) تيارات الأطوار المحقونة في الشبكة

الحالة (2) :

$t = 0 \text{ s}$	$V_{bus} = 800\text{V}$
$t=0.4\text{s}$	$(P_{Gen}) = 20\text{kW to } 30\text{kW.}$
$t>0.8\text{s}$	حالة مستقرة

يبين الشكل(14) استطاعة المولد الريحي المحقونة في قضيب تجميع التيار المستمر. بدأت في اللحظة $t=0.4\text{s}$ الاستطاعة المحقونة في قضيب التجميع بالازدياد من $20[\text{KW}]$ إلى حوالي $30[\text{KW}]$. كانت استطاعة المولد الريحي بين اللحظة $0.5-0.7$ المحقونة في قضيب التجميع أكبر من $30[\text{KW}]$ ، وهذا ناتج عن تأخر استجابة نظام التحكم بالمولد الريحي حيث أن المولد الريحي يجب أن يعطي على خرجه استطاعة لا تتجاوز $30[\text{KW}]$ ، ولكننا أردنا في هذه الحالة إيضاح مدى تأثير النظام بهذا التغيير غير المرغوب فيه، حيث أنه لا يمكن استرجار استطاعة وحققها في المدخرات أكبر من حدود حلقة التحكم بتوتر قضيب تجميع التيار المستمر لذلك نرى أن تغيرات الاستطاعة المتبادلة مع بنك المدخرات لا تتغير مقارنة مع الحالة السابقة لذلك نرى أن توتر قضيب تجميع التيار المستمر يزداد عن التوتر الاسمي حتى قيمة $980[\text{V}]$ الشكل(15)، ثم يعود إلى قيمته الاسمية عند اللحظة 0.7s أي عندما نقصت استطاعة المولد الريحي. وعليه يمكن رؤية مقدرة بنك المدخرات على تنعيم استطاعة المولد الريحي المحقونة في الشبكة. إن توتر قضيب تجميع التيار المستمر يتغير بين $785[\text{V}]$ و $980[\text{V}]$ ، ويحتاج إلى 0.4s من أجل العودة إلى توتره الاسمي $800[\text{V}]$. يمثل الشكلان (16) و (17) توتر وتيار بنك المدخرات في هذه الحالة.

الشكل (14) استطاعات كل من المولد الريحي-الاستطاعة المحقونة في الشبكة-
الاستطاعة المتبادلة مع بنك المدخرات

الشكل (15) توتر باسبار التيار المستمر

الشكل (16) توتر بنك المدخرات

الشكل (17) تيار بنك المدخرات

6- الخاتمة

أجريت في هذه الدراسة نمذجة لنظام طاقة متجددة (عنفة ريحية) مربوط إلى شبكة كهربائية حاوي على مدخرات الرصاص الحامضي الموصولة إلى المقطع الملائم بين مكثفات الربط وقضيب تجميع التيار المستمر، ومعرج توتر ثلاثي الطور لربط النظام السابق مع الشبكة. وذلك باستخدام البيئة البرمجية Matlab/Simulink. بينت النتائج التي تم التوصل إليها مقدرة النظام المقترح على تنظيم توتر قضيب تجميع التيار المستمر و تنعيم الاستطاعة المحقونة في الشبكة في الحالتين المدروستين، كما بينت مدى استجابة النظام لتغيرات طاقة الرياح على دخل المولد. كل ذلك مع مراعاة القيود الحدية لشحن وتفريغ بنك المدخرات. إن هذا النظام ملائم بشكل مباشر للشبكات الكهربائية ذات الاستطاعة الصغيرة المعتمدة على مصادر طاقات نظيفة (ريحية). وكما يلائم النظام بعض الشبكات الكبيرة التي يكون فيها معدل الطاقة النظيفة بالنسبة للطاقة التقليدية كبير نسبياً. يمكن دمج عدة مصادر للتخزين أكثر ملائمة لبعض الشروط الفنية لشبكات عامة أو أكثر خصوصية.

المراجع العلمية:

- [1]–B.MULTON, J.M.PETER: «Le stockage de l'énergie électrique: moyens et applications» revue 3EI N°6, juin 1996.
- [2] A.BUONAROTA, P.MAGISTRIS, A.TESTA, F.ZAGLIANI: «Traditional and Advanced Energy Storage Systems for New Strategies for the Development and the Exploitation of MV and LV Network» CIRED 2003, Barcelone, 12–15 May 2003.
- [3] I.CRUIZ, F.ARIAS, F.AVIA, L.M.ARRIBAS, R.P.FIFFE : «Assessment of Different Energy Storage Systems for Wind Energy Integration» EWEC 2001 Conference, Copenhagen, 2–6 July 2001
- [4] F. DELFOSSE, «Détermination de l'état de charge des batteries d'un véhicule électrique», travail de fin d'études, Université de Liège 1997–1998.
- [5] P. Seger, C. Koerner, A. Wagener, H. Kabza, «A modular battery management system for various type of batteries in a series hybrid drive train», 18th international electric vehicle symposium and exhibition, Berlin, 20–24 Octobre 2001
- [6] T. Hund, «Test results from the PV battery cycle–life test procedure», 18th international electric vehicle symposium and exhibition, Berlin, 20–24 Octobre 2001
- [7] J. Van Mierlo, G. Maggeto, «Models of energy sources for EV and HEV: Fuel cells, Batteries, Ultra–Capacitors, Flywheels and engine–generators, 18th international electric vehicle symposium and exhibition, Berlin, 20–24 Octobre 2001.

[8] Chen,M.–Gabriel,A (2006) “Accurate Electrical Battery Model Capable of Predicting Runtime and I–V Performance“ IEEE Transactions on Energy Conversion, VOL. 21, NO. 2.

[9] S. El Aimani, B. François, B. Robyns, «Modelling of variable speed wind generators jointly connected to continuous bus, FIER’ 2002,Tétouan, Maroc, 2002.

[10] S. Guffon, « Modélisation et commandes à structures variables de filtres actifs de puissance, thèse effectuée au Laboratoire d’Electrotechnique de Grenoble et soutenue le 24 juillet 2000.

